

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN
INFORMES
DE LA
**COMISIÓN DE MONUMENTOS
Y PATRIMONIO HISTÓRICO**

**INFORME SOBRE LA INTERVENCIÓN PREVISTA
EN EL LLAMADO HOTEL REUMA EN
EL BOSQUE DE LA ALHAMBRA**

Acta 6, de 6 de octubre de 2025 en
Colección Resumen de las Actas de la CMPH
Noviembre 2025

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.17650092

La comisión de Monumentos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha tenido noticia de la intervención que pretende desarrollar el Patronato de la Alhambra y el Generalife en el edificio del en su día Hotel del Bosque, más conocido popularmente como “Hotel del Reuma”, ubicado en el bosque de la Alhambra, en su vertiente del valle de Darro y justo al pie de la Torre de Comares. Se debe hacer constar que sobre esta cuestión ya se pronunció esta Comisión a través de un escrito dirigido a la Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife de 27 de octubre de 2020 en el que se expresaban las cuestiones básicas que en este informe se desarrollan.

Esta construcción levantada en 1910 sobre un antiguo carmen cuya tipología destruyó alterando radicalmente el ambiente y una de las perspectivas más imponentes de la Alhambra, fue adquirido por el Patronato en el año 2000, supuestamente con la intención de proceder a su demolición. El edificio en cuestión es una construcción de pésima calidad con elementos ajenos a la tradición arquitectónica de la ciudad y del entorno, y que está absolutamente fuera de lugar, aunque parece suscitar en algunos una reacción de aprecio y exaltación del daño infringido, pretendiendo su conservación por encima de cualquier razonamiento lógico.

El llamado hotel Reuma se construyó sobre elevando la edificación existente del antiguo carmen de la Chirimías. Agravando el desproporcionado aumento del volumen del edificio, este se remató con una cubierta de zinc con formas que emulaban las construcciones centro europeas del siglo XIX, ya en ese momento un tanto trasnochadas y con ínfulas de un cosmopolitismo afrancesado sustentado en soluciones constructivas muy deficientes.

El edificio en cuestión genera un impacto negativo en el lugar y en la contemplación de la más admirada perspectiva de la Alhambra. Atenta contra el aislamiento en el que históricamente se mantuvo la ciudad palatina y que solo desde mediados del siglo XIX se empezó a ver amenazado. El hecho de que una parte de la población se haya habituado a verlo y lo contemple con indiferencia o incluso con cierto aprecio no puede hacernos olvidar que constituyó en su momento una fuerte agresión para el conjunto monumental que, sin duda, se pudo perpetrar y se ha podido perpetuar por la falta de conciencia y de adecuados mecanismos de protección. Pero las circunstancias actuales ya no justifican la pervivencia de este hecho lamentable. Resulta irónico que cuando exigimos la posible reversibilidad de nuestras intervenciones en el patrimonio (así lo exige la ley) para garantizar que no sufran un daño permanente causado por nuestras acciones, no se aplique esa reversibilidad en este caso cuando es perfectamente factible. No puede obviarse que parte de la muy limitada aceptación de su actual existencia se debe sin duda a su aspecto de abandono que permite una cierta mimetización con el entorno, casi como ruina romántica, pero que se verá irremediamente alterado en cuanto se restaure, lo que provocará sin duda el resurgimiento y acentuación de su impacto negativo.

Resulta inquietante para esta Real Academia la defensa que se está haciendo de actuaciones que constituyen claros atentados al Patrimonio y que con el paso del tiempo se quieren olvidar. La defensa de agresiones perpetradas en el pasado a los monumentos

resulta inaceptable y menos cuando existe posibilidad y medios para revertirlos, siendo incomprensible que en su lugar se pretendan consagrar como perennes. Pretender que estas mediocres, por no decir deleznable muestras de mala arquitectura, forman ya parte de la Historia y del paisaje del monumento es olvidar que en la Historia no todo merece la misma valoración, y hay hechos históricos que todos deseáramos que no se hubieran producido y que en modo alguno merecen exaltación. Si el edificio del Reuma estuviera en cualquier otro lugar, nadie se hubiera preocupado por él y se habría derribado sin ningún escrúpulo, dado su nulo valor y mala calidad arquitectónica. Y en cuanto al paisaje urbano en que se encuentra no toma su valor de él, sino de otros elementos a los que precisamente perturba gravemente. La persistencia en el tiempo de un daño no puede ser esgrimida como razón de su continuidad porque además, con este tipo de acciones, se lanza un mensaje extremadamente peligroso.

Hoy sería inaceptable construir un edificio de este género en ese lugar. Cuando se construyó el Hotel Reuma fallaron los sistemas de control y tutela del monumento, entre otras razones por la ausencia de una adecuada legislación que solo a partir de la Ley de 1933 atendió a la protección del entorno de los monumentos. Pero ahora se tiene la oportunidad de revertir ese fallo y en lugar de hacerlo se pretende perpetuar el daño. La invocación bastante extemporánea de cartas y recomendaciones internacionales que nada tienen que ver con casos como este, no pueden rebatir una cuestión que es fundamentalmente de sentido común.

Cabe en este tema recordar la figura de Leopoldo Torres Balbás, a la que tantos dicen admirar, pero del que pocos siguen su ejemplo. Tuvo claro que el cupulín construido por Juan Pugnaire y los Contreras en el pabellón oriental del Patio de los Leones era absolutamente impropio del monumento por ser una pura invención y no dudó en eliminarlo enfrentándose a una paleta sociedad granadina que se oponía a su eliminación por un mal entendido aprecio de lo exótico. Tampoco puede dejarse de invocar el caso similar, que también afectaba a la Alhambra, del Hotel Siete Suelos, construido a mediados del siglo XIX delante de la puerta del mismo nombre y que tras su compra por la Alhambra también en tiempos de Leopoldo Torres Balbás, fue demolido en 1936 para liberar la visión del monumento.

Resulta inaudito que la Alhambra, el propio monumento agredido, sea el que se esté invocando como argumento para conservar algo que lo agrede. Todo esto suscita el pensamiento de si los promotores de este sinsentido estarán afectados por algo similar a un “síndrome de Estocolmo” al asumir y validar la agresión sufrida por el monumento. Si en el pasado se ha llegado a establecer alguna norma que supuestamente protege el inmueble, lo que se impone es revertir ese error y no perpetuarlo. Los informes que tanto la Real Academia de Bellas Artes de Granada como de esta Real Academia de San Fernando proporcionan justificación y argumentos más que sobrados para hacerlo.

Finalmente, se debe enfatizar que invertir dos millones de euros en una obra de esta naturaleza, que prácticamente va a hacer nuevo el edificio al que se sustituyen los forjados, la estructura de cubierta, se añaden elementos estructurales antisísmicos, se rehacen revocos y enlucidos y un largo etcétera, resulta un verdadero despropósito, máxime si se hace con fondos públicos. La cuestión es decidir qué resulta menos gravoso para la sociedad: si indemnizar a la empresa adjudicataria de la obra que se

pretende hacer (cuestión susceptible de ser negociada) y demoler el edificio, si gastar dos millones de euros en hacer prácticamente nuevo el edificio para en un futuro (bastante improbable) demolerlo, o perpetuar para siempre el daño que causa a la Alhambra. Y en todo caso considerar si esta decisión se va a tomar atendiendo a la comodidad de los actores implicados, a minimizar las posibles críticas o si se va a seguir lo que marca la lógica y la razón y la necesidad de proteger el bien por excelencia que es la Alhambra.

Por todo lo antes expuesto, esta Real Academia considera que se debe proceder a la demolición del edificio conocido como “Hotel Reuma” para eliminar el impacto negativo que produce en la que es, sin duda, la vista más significativa del conjunto monumental de la Alhambra.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico
Pedro Moleón Gavilanes, presidente
Antonio Almagro Gorbea, secretario

Este informe fue aprobado por la Comisión de Monumentos en su reunión del 6 de octubre de 2025 y ratificado por el Pleno de la Academia el día 20 de octubre de 2025.